

Agricultural Culture and Heritage Legacy of the Chain Community of West Bengal

পশ্চিমবঙ্গের চাঁই জনগোষ্ঠীর কৃষি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার

Chiranjit Mandal

Abstract: The agricultural rituals of the Chain community of West Bengal represent an important aspect of their cultural heritage and social identity. These rituals are deeply rooted in their agrarian way of life and maintain a close relationship with nature, religious beliefs, and traditional practices. Various rituals and ceremonies are observed at different stages of cultivation, from land preparation and sowing to harvesting and storage of crops. Rituals such as “Gai Chumani” and “Muth Newa” hold special significance in their agricultural traditions, symbolizing gratitude, prosperity, and the harmonious relationship between humans, animals, and nature. These ritual practices are enriched by indigenous knowledge systems and have been transmitted orally from one generation to another. However, with the increasing influence of modernization, urbanization, and changing socio-economic conditions, these traditional ritual practices are gradually declining. Therefore, preserving and documenting these agricultural rituals is essential for safeguarding the cultural identity and heritage of the Chain community.

Keywords: Chain Community, Agricultural Culture, Goru Chumani, Rural Life, Social Rituals.

ভূমিকা—

ভারতবর্ষের বহুমাত্রিক লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি, বিশ্বাস, আচার ও কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার গঙ্গা-অববাহিকা ও দিয়ারা অঞ্চলে বসবাসকারী চাঁই জনগোষ্ঠী তেমনই এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, যাদের জীবন ও সংস্কৃতি মূলত কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাদের কৃষিকাজ শুধু জীবিকার উপায় নয়, বরং তা সামাজিক বন্ধন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ধারক বাহক। চাঁই জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মূলত কৃষিভিত্তিক। গঙ্গার পলিমাটি তাদের কৃষির জন্য অত্যন্ত উর্বর ভূমি প্রদান করে। ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তিল, পাট প্রভৃতি ফসল তাদের প্রধান চাষের অন্তর্ভুক্ত। কৃষিকাজের প্রতিটি ধাপ—বীজ বপন, চারা রোপণ, ফসল কাটা—সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়ম ও আচার অনুসারে সম্পন্ন হয়। তাদের কৃষি ব্যবস্থা প্রকৃতিনির্ভর; ঋতুচক্র, বৃষ্টিপাত, নদীর গতিপ্রকৃতি ইত্যাদির উপর তাদের চাষাবাদ নির্ভরশীল। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও সহাবস্থানমূলক। বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষে যেখানে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের সহাবস্থান। এই বৈচিত্র্যময় সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই চাঁই জনজাতির অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, চাঁই সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন আর্য গোষ্ঠীর একটি বিশেষ উপজাতির বংশধর। লোকমুখে প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী, এই চাঁই জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস ছিল বিহার অঞ্চলে বর্গী আক্রমণের সময়, বিশেষত আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে (১৭৪২–১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ), বর্গীদের আক্রমণে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক অস্থিরতা ও লুণ্ঠ শুরু হয়। এই অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাঁই জনগোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তারা বিশেষত ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীর বিস্তৃতি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় যেমন রয়েছে, তেমনই ভারতের বাইরে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও রাজশাহী অঞ্চল, বিহারের দুমকা, সাঁওতাল পরগনা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর এবং নেপালের বিভিন্ন এলাকায়ও তাদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষের প্রধান জীবিকা চাষাবাস, পশুপালন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য। এই কারণে তারা সাধারণত নদী উপকূলবর্তী উর্বর অঞ্চলে বসবাস করতে পছন্দ করে। তাদের জীবনযাত্রা প্রকৃতিনির্ভর এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

বৈদিক যুগে সমাজকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আর্য সমাজে কর্ম ও ক্ষমতার ভিত্তিতে চারটি প্রধান বর্ণে বিভাজন করা হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বর্ণবিভাগ মূলত পেশা ও সামাজিক দায়িত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষিকাজ, পশুপালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মকাণ্ড সাধারণত বৈশ্যদের অন্তর্গত

বলে বিবেচিত হতো। চাঁই জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা চাষাবাস, পশুপালন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যে। এই কারণে অনেক গবেষক চাঁই সম্প্রদায়কে বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে এই বিষয়ে একমত হওয়া যায় না, কারণ চাঁই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও সামাজিক পরিচয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কিছু লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, “চাঁই” শব্দটির উৎপত্তি ‘চন্দ্র’ থেকে, এবং এই কারণে চাঁই জনগোষ্ঠীর অনেকেই নিজেদের ‘চন্দ্র বৈশ্য’ বা ‘চন্দ্র ক্ষত্রিয়’ বলে পরিচয় দিতে আগ্রহী। তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে প্রচলিত কিছু বিশেষ আচার এই দাবির পক্ষে প্রতীকী ভিত্তি প্রদান করে। যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে আকাশে তীর নিক্ষেপের একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত রয়েছে। এই তীর নিক্ষেপকে তারা মহাভারতের অর্জুনের লক্ষ্যভেদের স্মারক হিসেবে বিবেচনা করে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করে। এছাড়াও তাদের বিবাহে ‘মাড়ুয়া বিহান’¹ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি পালিত হয়, যেখানে বর হাতে তীর-ধনুক নিয়ে মগপের চারপাশে ঘোরে এবং প্রতীকীভাবে ধনুক ভঙ্গ করে। এই রীতিকে অনেকেই রামের ‘হরধনুভঙ্গ’-এর সঙ্গে তুলনা করেন। এই ধরনের প্রতীকী আচরণ চাঁই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় পরিচয়ের সাংস্কৃতিক নির্মাণকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, কিছু ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক সূত্রে চাঁই সম্প্রদায়ের ভিন্ন উৎসের কথাও উল্লেখ রয়েছে। ‘হিন্দী শব্দ সাগর’-এ বলা হয়েছে যে, চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ একসময় নেপালের বনাঞ্চলে বসবাস করত। অনুমান করা হয়, বহিরাক্রমণ বা সামাজিক অস্থিরতার কারণে তারা বনাঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখযোগ্য। আর্য ও অনার্যদের সংঘর্ষের সময় বহু অনার্য গোষ্ঠী পরাজিত হয়ে বন-জঙ্গলে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীকালে তারা আদিবাসী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আবার যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের অধীনে বসবাস করতে শুরু করে, তাদের মধ্য থেকেই বিভিন্ন নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু গবেষক মনে করেন যে, চাঁই মগল সম্প্রদায় সম্ভবত সেই ধরনের একটি সামাজিক গোষ্ঠীর উত্তরসূরি।

এছাড়া চাঁই সম্প্রদায়ের পরিচয় নির্ধারণে বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকের মতামতও গুরুত্বপূর্ণ। আমির চাঁদ মগল তাঁর ‘সনাতন ধর্ম বন্যা আশ্রম মানব ধর্ম’ প্রবন্ধে চাঁই জনজাতিকে ‘অ-হিন্দু ব্রাহ্মণ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা এই সম্প্রদায়ের একটি ভিন্নধর্মী সামাজিক অবস্থানকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক Herbert Hope Risley তাঁর গ্রন্থ ‘The Tribes and Castes of Bengal’ (প্রথম খণ্ড)-এ চাঁই সম্প্রদায়কে বঙ্গ কায়স্থের একটি শাখা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, বিহারে ‘নুনিয়া’ সম্প্রদায়ের একটি উপশাখা হিসেবেও ‘চেইন’ বা ‘চাঁই’-এর অস্তিত্ব রয়েছে। রিসলির মতে, “Chain a sub caste of nunias in behar also a title of bangaja kayastas”² এছাড়াও তিনি বলেন “Chain, Bara Chain, a cultivating and fishing castes of Behar and Central Bengal, probably an offshoot from some non-Aryan tribe.”³ — অর্থাৎ, এই সম্প্রদায় মূলত কৃষিকাজ ও মৎস্যজীবিকার সঙ্গে যুক্ত এবং সম্ভবত কোনো অনার্য গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। এছাড়া G.E Lambourn মহাশয় তাঁর বইতে চাঁই সম্প্রদায়ের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলেছেন “they are divided into two subcaste bara and Chhotala”⁴ উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, চাঁই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো একক মত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং বিভিন্ন ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক এবং লোকবিশ্বাসের সমন্বয়ে তাদের পরিচয় গঠিত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় চাঁই জনজাতির বসবাস সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং লোকজ ঐতিহ্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত হয়েছে, যা গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চাঁই সম্প্রদায়ের পরিচয় নির্ধারণে ‘চাঁই’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ ‘চাঁই’ শব্দের অর্থ করেছেন ‘প্রধান’, ‘মগল’ বা ‘মোড়ল’, অর্থাৎ সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি। এখান থেকে বোঝা যায় যে, ‘চাঁই’ শব্দটি মূলত একটি সামাজিক মর্যাদাসূচক উপাধি হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যদিকে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ (১৯১৭) গ্রন্থে ‘চাঁই’ শব্দের একটি ভিন্ন অর্থ প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, ‘চাঁই’ শব্দটি ‘চিৎকার করা’, ‘চেঁচামেচি করা’ অর্থে ব্যবহৃত। এই থেকে অনুমান করা যায় যে, ‘চাঁ’ ধাতু থেকে ‘চাঁই’ শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে। তবে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি লোকমুখে প্রচলিত অর্থও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মালদহ জেলার চাঁই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরাসরি অনুসন্ধান জানা যায় যে, তারা ‘চাঁই’ শব্দটি ‘দলপতি’ বা ‘মোড়ল’ অর্থেই ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ, এই শব্দটি তাদের সমাজে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে আমরা চাঁই শব্দের ব্যবহার দেখতে পায়। বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেখানে বলা হয়েছে—

“প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল,
নগর ভাঙ্গিলি ঠকা করিয়া কোন্দল।
মণ্ডল বলিতে তোর মুখে নাহি লাজ,
খর্ব হইয়া ধরিবারে চাহো দ্বিজরাজ।”⁵

এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, ‘মণ্ডল’ শব্দটি সমাজে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এছাড়াও কবি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতায় বলেছেন

“মৌলভী বলে আমি মুসলমানের চাঁই।”⁶

চাঁই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কেও নানা মত পাওয়া যায়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক William Wilson Hunter তাঁর 'A Statistical Account of Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, চাঁই সম্প্রদায়ের আদি নিবাস বিহার অঞ্চলে—“Its home is properly in Behar.”⁷ এই তথ্য চাঁই জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ভৌগোলিক বিস্তৃতি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কাব্য মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য প্রসঙ্গে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে চাঁই সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। চাঁই সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজেদের ‘চন্দ্র বণিক’ বলে পরিচয় দেয়, যা তাদের বণিক পরিচয় ও ঐতিহাসিক স্মৃতিকে নির্দেশ করে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রাপ্ত একটি দলিলেও ‘চন্দ্রবংশ’-এর উল্লেখ পাওয়া গেছে, যা এই সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করে। চাঁই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে লোকনাট্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে মালদা জেলায় ‘গম্ভীরা’ ও ‘আলকাপ’ নামক দুটি জনপ্রিয় লোকনাট্য আজও এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। এই লোকনাট্যগুলির মাধ্যমে তারা সামাজিক বার্তা, হাস্যরস এবং লোকজ ঐতিহ্যকে জীবন্ত করে রাখে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর উপন্যাস ‘মায়া মৃদঙ্গ’এ ‘আলকাপ’ শিল্পী ‘গুস্তাদ বাকসু’-এর যে চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তা এই চাঁই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন। বাস্তবেও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘গুস্তাদ বাকসু’ নামটি অত্যন্ত পরিচিত এবং সম্মানজনক। ভাষাগত দিক থেকেও চাঁই জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাদের কথ্য ভাষায় যেমন হিন্দি ভাষার প্রভাব রয়েছে, তেমনি প্রাচীন মগধী বা মেথিলী ভাষারও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই মিশ্র ভাষার রূপ বাংলা ভাষার ভেতরে এক বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। অনেকেই এই ভাষাকে ‘খোঁট্রা’ ভাষা বলে উল্লেখ করেন। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের মুখে এই ‘খোঁট্রা’ ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

“ক্রোধে সাধু মুখে বাঙ্গলা ভাষা না বেরোয়,
সনকা বেনামী প্রতি বলিছে খোঁট্রা।”⁸

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ আবেগ বা পরিস্থিতিতে ভাষার পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের ভাষাগত বৈচিত্র্য বিকশিত হয়। সর্বোপরি বলা যায়, ‘চাঁই’ শব্দের ব্যুৎপত্তি, তাদের পদবী, ভাষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা—সব মিলিয়ে এই সম্প্রদায়ের একটি বহুমাত্রিক পরিচয় গড়ে উঠেছে, যা বাংলা লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে এই জনগোষ্ঠীর কৃষি কেন্দ্রিক রীতিনীতি গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

গাইচুমানী ব্রত—

‘গাইচুমানী’ বা ‘গোরু চুমানী’ ব্রত কৃষিকেন্দ্রিক বাংলার লোকজ জীবনের এক গভীর মানবিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। গ্রামীণ সমাজে গরু কেবল একটি গৃহপালিত প্রাণী নয়, বরং জীবিকার প্রধান অবলম্বন, পরিবারের অঙ্গ। হালচাষ, ধান মাড়াই, পরিবহন—কৃষিজীবনের প্রতিটি স্তরে গরুর অবদান এতটাই অপরিহার্য যে, তাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে নানা আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস। এই প্রেক্ষিতেই “গাইচুমানী” একটি তাৎপর্যপূর্ণ লোকাচার। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে, অর্থাৎ কালীপূজার দিন, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মতোই চাঁই সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই গাইচুমানী অনুষ্ঠানের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অমাবস্যার অন্ধকারে যখন কালীপূজার আলোর উজ্জ্বলতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই গৃহস্থ পরিবারের আঙিনায় নিঃশব্দে, অথচ গভীর আন্তরিকতায় সম্পন্ন হয় এই বিশেষ আচার। এদিন ভোরবেলা বা দুপুরের দিকে গৃহকর্তা প্রথমে গাভীগুলিকে ভালো করে স্নান করান। পরিচ্ছন্ন জলে ধুয়ে-মুছে তাদের শরীরকে সতেজ করে তোলা হয়, যেন তারা পূজার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এরপর তেল মাখিয়ে গাভীর শিংয়ে সিঁদুরের রঙ লাগানো হয়, যা একদিকে শোভা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে মঙ্গল ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবেও

বিবেচিত হয়। এরপর শুরু হয় গৃহবধূর প্রধান আচার। তিনি একটি খালা বা পাত্রে ধান, দুর্বা, তেল, সিঁদুর, পান, সুপারি, পাকা কলা ইত্যাদি সাজিয়ে নেন—এই উপকরণগুলি প্রত্যেকটিই লোকবিশ্বাসে শুভ ও সমৃদ্ধির প্রতীক। ধান নির্দেশ করে অল্পপূর্ণতা, দুর্বা দীর্ঘায়ু ও স্থায়িত্বের প্রতীক, তেল ও সিঁদুর মঙ্গলসূচক, আর পান-সুপারি সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করে। এইসব উপকরণ নিয়ে গৃহবধূ প্রতিটি গাভীর সামনে গিয়ে স্নেহভরে তাদের মাথায় স্পর্শ করেন, কপালে সিঁদুর দেন এবং বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের 'চুমান'। এই পুরো অনুষ্ঠানে কোনো মন্তোচ্চারণের প্রথা নেই, যা এই লোকাচারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় আন্তরিকতা ও অনুভবের প্রকাশ। নিঃশব্দ এই পূজার মাধ্যমে গরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়—তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। গাইচুমানী পূজা তাই কেবল একটি লোকজ ব্রত নয়, এটি গ্রামীণ জীবনের বাস্তব ছবি যেখানে মানুষ তার সহায়ক প্রাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আধুনিকতার চাপে যখন এই ধরনের আচার ক্রমশ বিলুপ্তির পথে, তখন গাইচুমানী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—লোকসংস্কৃতির এই সরল অথচ গভীর মূল্যবোধগুলোই আমাদের শিকড়কে জীবন্ত রাখে।

মুঠ নেওয়া ব্রত—

মুঠ নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ উৎসব, যা ধান বপন ও ধান কাটার প্রথম দিনে পালন করা হয়। এই দিনটি কৃষকদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। তাই ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা হয় এবং আলপনা দিয়ে মঙ্গলসূচক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। প্রথমে ধান বপনের সময় মুঠ নেওয়া হয়। ধান বপনের প্রথম দিনে লক্ষ্মীদেবীর আহ্বান ও বাস্তুপূজার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কয়েকজন কৃষক একত্রে জমিতে পূজা করেন, যেখানে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। পূর্বমুখে বসে পাঁচ মুঠো ধান ধূপ ও সিঁদুর দিয়ে পূজা করা হয় এবং কিছু বীজধান বলদকে খাওয়ানো হয়। এরপর শুরু হয় জমি চাষ ও ধান রোপণ। এই দিনে কৃষকদের জন্য জলযোগ ও বাড়িতে নিরামিষ ভোজের আয়োজন থাকে। যদিও রীতিনীতি পালনের ক্ষেত্রে মহিলারাই অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় মুঠ নেওয়া হয় ধান কাটার সময়। ধান কাটার প্রথম দিনেও একইভাবে মুঠ নেওয়ার প্রথা রয়েছে। গৃহের কোনো ছেলে স্নান করে শুদ্ধভাবে জমিতে গিয়ে পাঁচটি ধানগাছ পূজা করে কেটে আনেন। সেই ধান কাপড়ে মুড়িয়ে মাথায় করে বাড়ি এনে বাস্তুদেবতার স্থানে রাখা হয়। এরপর গৃহকত্রী ধূপ দিয়ে প্রণাম করেন। এই অনুষ্ঠানের পরই ধান কাটা শুরু হয়। এই দিনটিকে গৃহলক্ষ্মীর আগমনের দিন হিসেবে মানা হয়। তাই ঘর পরিষ্কার ও আলপনা দেওয়ার বিশেষ রীতি পালন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রথা শুধুমাত্র ধান ফসলের ক্ষেত্রেই প্রচলিত। বাঁকুড়া জেলায় 'মুট আনা' বলে প্রায় একই ধরনের রীতির প্রচলন রয়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বরুণ কুমার চক্রবর্তী 'বাংলার লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে সেখানে তিনি বলেন "মুট আনা প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের সকালবেলায় গৃহস্বামী স্বয়ং যান মুট আনতে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা পাটের ধুতি পরেন ও খালি গায়ে মাঠে যান। সঙ্গে থাকে পূজার সাধারণ উপকরণ। হাতে থাকে একঘটি জল ও একটি নামাবলী। লক্ষ্মীদেবীর পূজা শেষ করে গৃহস্বামী নিজের ক্ষেতে আতপ চাল ছড়াতে ছড়াতে বলে," লোকের ধান আলফাল, আমার ধান শুধুই চাল।" সেখানে গিয়ে গৃহস্বামী একমুঠো ধান গাছ কেটে নিয়ে আসেন এবং গৃহে গৃহকত্রী পূজা করে তারপর ধান কাটা শুরু হয়।

জঙ্গলখাসা বা পিঠাসুজা—

চাঁই সমাজের লোকজ সংস্কৃতিতে 'জঙ্গলখাসা' বা 'পিঠাসুজা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্রত। এটি সম্পূর্ণভাবে নারী-কেন্দ্রিক একটি ধর্মীয় ও সামাজিক আচার, যা অগ্রহায়ণ মাসে পালিত হয়। অগ্রহায়ণ মাস মূলত নবান্নের সময়—এই সময় মাঠ ভরে থাকে পাকা সোনালি ধানে, আর সেই প্রাচুর্যের মাঝেই দেবী লক্ষ্মী দেবীর উপস্থিতি অনুভব করা হয়। এই বিশ্বাস থেকেই গ্রামের নারীরা পরপর তিনদিন সন্ধ্যাবেলায় মাঠে গিয়ে সমবেতভাবে গানের মাধ্যমে দেবীকে আহ্বান জানান। চতুর্থ দিনে গীত গাওয়া বন্ধ থাকে, যা একপ্রকার আচারগত বিরতি নির্দেশ করে। এরপর পঞ্চম দিনে সন্ধ্যায় লক্ষ্মী দেবীর পূজার আয়োজন করা হয়। এই পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—এতে কোনো প্রতিমা বা পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; সম্পূর্ণভাবে লোকাচার অনুযায়ী নারীরাই এই পূজা সম্পন্ন করেন। পূজার শেষে পিঠে তৈরি করে সকলে মিলে তা ভোগ হিসেবে গ্রহণ করেন, যা সামাজিক সম্প্রীতি ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। 'জঙ্গলখাসা' নামটির উৎপত্তি হয়েছে জঙ্গল বা মাঠে মাড়িয়ে এই অনুষ্ঠান পালনের কারণে। এই ব্রত পালনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নারীকে পিঠে প্রস্তুত করতে হয়, যা সাধারণত আতপ চাল ও গুড় দিয়ে

তৈরি হয়; কখনও কখনও নারকেল ও দুধও ব্যবহার করা হয়। বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী, এই পিঠে এক হাত দিয়ে তৈরি করতে হয়। এরপর সকলেই সেই পিঠে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে এবং পরে তা ভোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী দেবীর আরধনা সম্পর্কে শাস্ত্রীয় শ্লোক বলছে—

"লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সর্বব্রত সার
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।
বন্দ্যা নারী পুত্র পায়, যায় সর্ব দুখ,
নির্ধনের ধন হয়, নিত্য বাড়ে সুখ।¹⁰"

অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবীর ব্রত বাঙালি সমাজে বিশেষ জায়গা দখল করে রয়েছে। চাঁই জনগোষ্ঠীর লক্ষ্মী দেবীর দ্রুত পালনের ক্ষেত্রে একই সুর দেখা যায়। পিঠাসুজা ব্রত পালনের সময় নারীরা বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি গেয়ে থাকেন, যার মাধ্যমে দেবীকে আহ্বান, প্রার্থনা করা হয়। এই গীতিগুলি শুধু ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ নয়, বরং চাঁই সমাজের জীবনযাত্রা, কৃষিনির্ভর সংস্কৃতি এবং সমষ্টিগত চেতনারও এক মূল্যবান নিদর্শন। এই ধরনের একটি গীত নিম্নে আলোচনা করা হলো।

আরাম সে লাক্ষ্মী মা হোলাই
মাল্লিকপাড়াকে পানসেরা,
লাক্ষ্মী মা আইসো হো
বাহু বেটি কারাহাউ পুজরা,
লাক্ষ্মী মা আইসো হো
মাড়াল কা দুয়ারিমা লাক্ষ্মী ব্যাইসাল হয়,
লাক্ষ্মী মা আইসো হো
মাল্লিকপাড়াকে লেলাহা পানসেরা,
লাক্ষ্মী মা আইসো হো
বেলবাড়িয়ামে লাক্ষ্মী ব্যাইসাল হয়
লাক্ষ্মী মা আইসো হো
বাহু বেটি কারাহাও পুজরা,
লাক্ষ্মী মা আইসো হো
লোটা ভারলাই দুধসে
লাক্ষ্মী মা আইসো হো
দোড়িয়া ভারলাই ধানসে
লাক্ষ্মী মা আইসো হো

এই লোকগীতিটির মধ্য দিয়ে দেবী লক্ষ্মী মা-কে আহ্বান করা হয়েছে। এতে গ্রামের মানুষ বারবার তাঁকে ডেকে তাঁদের পাড়া ও ঘরে আসার অনুরোধ জানাচ্ছে। গানে বউ-ঝি ও কন্যাদের পূজার উল্লেখ নারীর ধর্মীয় ভূমিকা ও সামাজিক অংশগ্রহণকে তুলে ধরে। ধান ও দুধের মতো উপকরণ ব্যবহার করে দেবীকে সম্ভষ্ঠ করার চেষ্টা করার হয়েছে, যা কৃষিভিত্তিক জীবনের প্রতীক। সার্বিকভাবে, এই গীতিটি গ্রামবাংলার বিশ্বাস, সমষ্টিগত সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

চাঁই জনগোষ্ঠীর কৃষি সংস্কৃতি শুধু একটি জীবিকা নয়, বরং তা তাদের জীবনদর্শন, সামাজিক সম্পর্ক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সমন্বিত রূপ। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, লোকজ জ্ঞানের ব্যবহার এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। আধুনিকতার চাপে এই ঐতিহ্য আজ সংকটের মুখে হলেও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা সংরক্ষণ ও বিকাশ সম্ভব। অতএব, চাঁই জনগোষ্ঠীর কৃষি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার রক্ষা করা মানে একটি প্রাচীন জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা, যা সমগ্র মানবসমাজের জন্যই মূল্যবান।

References

1. চাঁই সম্প্রদায়ের বিবাহে রীতিতে দেবশী পূজার পর অনুষ্ঠিত হয় 'মাড়য়া বিহান' অনুষ্ঠান। এই সময় মাড়য়া (ছাতনাতলা-র চারপাশে ছোট ছোট বালকদের বসিয়ে তাদের ভোজ খাওয়ানো হয়। প্রতিটি বালকের পাতায় পায়ের, পুরি, ডাল, তরকারি প্রভৃতি পরিবেশন করা হয়। একই সঙ্গে অন্যদিকে চলতে থাকে মূল 'মাড়য়া বিহান' আচার। এই আচার পালনে অংশগ্রহণ করেন— বিধি-কর্তা বা কত্রী, বর বা কনে এবং চারজন দিদি বা বৌদি-সম্পর্কীয় মহিলা। বিধি-কর্তা বাম হাতে তীর-ধনুক এবং ডান হাতে একটি নিড়ানি নিয়ে মাড়য়ার বাইরে পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়ান। তাঁর পেছনে অন্যান্য মহিলারা শাড়িবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, প্রত্যেকের হাতে আলাদা করে পায়ের, ভাত, ডাল, তরকারি ও জলভর্তি পাতা থাকে। সর্বশেষে বর অবস্থান করে। এরপর আচার শুরু হয়— বিধি-কর্তা নিড়ানির খোঁচায় মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করেন এবং তাতে ক্ষীর স্পর্শ করান। এরপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হন এবং অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করেন। প্রত্যেকে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে সেই স্থানে স্পর্শ করে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। সপ্তম প্রদক্ষিণে সেই গর্তগুলি আঙুলের স্পর্শে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই পর্বের শেষে বিধি-কর্তা পূর্বদিকে মুখ করে তীর ছুঁড়ে মাড়য়ার ছাউনি ভেদ করে আকাশে নিক্ষেপ করেন এবং পরে ধনুক ভেঙে ফেলা হয়। এরপর বালকদের আহ্বারের অনুমতি দেওয়া হয়। এই রীতির সঙ্গে মহাভারতের অর্জুনের লক্ষ্যভেদ এবং রামায়ণের হরধনুভঙ্গের কাহিনীর প্রতীকী সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।
2. Risley H.H. 'the tribes and castes of Bengal', Vol- i, P. Mukherjee, Kolkata, 1998, page 166
3. Ibid. page 166
4. Lambourn G.E., 'Bengal district Gazettes Malda' Calcutta, 1998 page 28
5. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কন মুকুন্দ চন্দ্রীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমী, ১৩৮২ পৃষ্ঠা ৮৩
6. রায় অলোক সম্পাদিত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬৭
7. Hunter, W.W, 'A Statistical Account of Bengal, Statistical Account of Maldah', D.K publishing house, Delhi 110035, Vol vii, page 45
8. চৌধুরী সুবোধ ডোমিনী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯ কলকাতা পৃষ্ঠা ৪০
9. চক্রবর্তী বরুণ কুমার লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ পুস্তক বিপনী ১৯৮৪ কলকাতা পৃষ্ঠা ৭
10. ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২, শান্তিনিকেতন পৃষ্ঠা ৩১